

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

NAZAR ESHONQUL IJODIDA AYOL OBRAZI (“SHAMOLNI TUTIB BO‘LMAYDI” HIKOYASIDAGI BAYNA MOMO OBRAZI MISOLIDA)

Sevinch Saydullayeva Iskandar qizi

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jurnalistika va o‘zbek tili filologiyasi
1-kurs talabasi*

*Ilmiy rahbar: Zebo Sabirova Zokirovna
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya: Nazar Eshonqulning "Shamolni tutib bo‘lmaydi" asari inson tabiatining murakkabliklarini, ichki iztiroblarini va hayotning o‘tkinchiligi haqidagi falsafiy mushohadalarni o‘zida mujassam etgan. Hikoya bosh qahramonning ichki kechinmalari orqali hayot va erkinlik haqidagi teran savollarga javob izlaydi. Shamol bu yerda ramziy obraz bo‘lib, insonning taqdir oqimini boshqarishga bo‘lgan ojizligi va hayotning erkinlikka intilishini ifodalaydi.

Kalit so‘zlar: shamol, inson qadri, Bayna momo, Zamon otboqar.

Abstract: Nazar Eshonkul's "The Wind Cannot Be Caught" embodies the complexities of human nature, inner suffering, and philosophical observations about the transience of life. The story seeks answers to deep questions about life and freedom through the inner experiences of the main character. The wind is a symbolic image here, representing man's helplessness to control the flow of fate and life's striving for freedom.

Key words: wind, human dignity, Bayna momo, Zamon horseman.

Аннотация: В произведении Назара Эшангула «Ветер не поймать» воплощены сложности человеческой природы, внутренние страдания и философские наблюдения о быстротечности жизни. История ищет ответы на глубокие вопросы о жизни и свободе через внутренние переживания главного героя. Ветер здесь является символическим образом, олицетворяющим неспособность человека контролировать поток судьбы и стремление жизни к свободе.

Ключевые слова: ветер, человеческая ценность, Бина момо, Заман атбогар.

Kirish

Nazar Eshonqul tomonidan yozilgan “Shamolni tutib bo‘lmaydi” asari o‘zbek hikoyanavisligida chinakam yangilik bo‘la oldi. Bir vaqtning o‘zida turli voqealikalarni o‘zida jamlay olgan bu hikoya kompozitsion tuzilishi, voqealarning tartib bilan joylashuvi va mantiqan bir-biriga bog‘lanishi bilan ahamiyatlidir. Yozuvchi Bayna momo obrazi orqali milliy iftixorimiz, g‘urur va shon-sharafimizni qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini kitobxonga yetkazib bera olgandir. Qalam ostiga olingan asosiy g‘oyalar: adolatsizlik, inson qadri va xotirasiga nisbatan qilingan hurmatsizlik va oqibatsizlikdir.

Shamolning yo‘nalishini o‘zgartirish mumkindir, lekin aslo uni to‘xtatib bo‘lmaydi. Yengil shabada ham vaqt o‘tishi bilan kuchli shamolga aylanadi. Inson

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

nfarati va g‘azabi ham shu kabidir. Hayotdagi og‘ir vaziyatlar, qiyinchiliklar ichimizdagi shamolni kuchaytiradi, vaqt esa doimgidek o‘z vazifasini bajaradi. Asardagi shamol esa, o‘gir kunlarni boshdan kechirgan Bayna momoning isyonidir. Bir vaqtning o‘zida eri va o‘g‘lidan ajralgan ayolning irodasi, matonati, o‘z e‘tiqodiga sodiq qolishi asarning ma‘naviy jihatini ochib bera olgan bo‘lsa, ularning qotili bo‘lmish Zamon otboqarga nisbatan nafrati qora bo‘yoqlar vositasida tasvirlangan.

Butun umrini millati uchun sarflagan Rayim polvonning davr zulmkorlariga bosh egmasligi, ayovsiz otib tashlanishi, mol-mulking talon-taroj qilinishiga qishloqdoshlarining jim qarab turishi asarning eng achinarli qismidir. U quyidagicha tasvirlanadi: Rayim polvonning o‘limidan so‘ng, “Qishloq minorasi qulagan shahardek g‘arib va notavon edi”. O‘g‘li otasini himoya qilish uchun qurolini ko‘tarib chiqqan zahotiyoyq, otboqar ko‘ksini ilma-teshik qilib o‘tib tashladi. Bir vaqtning o‘zida ham eridan, ham farzandidan ayrilgan ayolning nafaqat Zamon otboqar uchun, balki qishloqdoshlari uchun ham yillar davomida nafrati oshib bordi. Umidlari oilasi bilan o‘ldirilgan, orzulari tobtalgan ayol endi qishloqda qololmasdi. U bog‘dan o‘ziga uy qurib olib, o‘sha yerda yashay boshladi.

Oradan vaqt o‘tdi, Bayna momo endi kamgap va odamovi bo‘lib qolgandi. Hech kimni ko‘rishni istamas, Shukur oqsoqol o‘z fe‘liga yarasha keng-keng qilib qurdirgan xonalarda maqsadsiz kezardi. U endi alg‘ov dunyoda yolg‘iz va qarovsiz qolgandi. Suyanchig‘i esa faqat ustunlar edi. Yillar davomida yig‘layverib ko‘zyoshlari qurigan Bayna momo ularga suyangancha uzoq o‘yga cho‘mardi. Ayolning kunlari shu yo‘sinda o‘tib borardi. Oradan 15 yil o‘tib Zamon otboqar qaytib keldi va bir kun to‘satdan Bayna momoni uchratib qoldi. Ko‘zlari nafrat va alamga to‘la ayolga qarata: Sen menga bunday qarama, ering bu yerda bo‘lmasa, boshqa yerda baribir o‘lgan bo‘lardi. Sen esa xavotir olma, o‘lsang, itlarim ko‘madi, deb bo‘ribosarini ko‘rsatdi. Ayolning ichidagi nafrati ummon kabi toshsa-da, hech nima demadi. Shunchaki hammasini vaqt hukmiga topshirdi.

Inson yashaydigan uyning qachon tuynugi suvab qo‘yiladi, qachonki u yerda hech kim yashamasa. Bayna momo yashaydigan uy ham shunday edi. Yolg‘izlik hukm surgan bu kulbada xotiralari bilan birga yashardi. Unga hech kim yordam berishini xohlamasa, hattoki qish paytlari g‘amlab qo‘ygan o‘tini yetmagan kunlari u ko‘rpaga oyog‘ini tiqqancha xotirasiga isib jon saqlardi. Ba‘zan Rajab ko‘sa qarindoshligi qo‘zib, bir necha yil g‘amlangan o‘tinni berib yuborar, ularni olish esa Bayna momoning hamiyatiga to‘g‘ri kelmasdi. Taxi buzilmagan o‘tinlar ayolning

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

ma’rakasida yoqildi. Aynan bu voqealar orqali yozuvchi ayolning qanchalik irodali, mag’rur ekanligi yorqin misollar bilan ko’rsatib bergan.

Har bir asarning kulminatsion nuqtasi bo’lgandek, hikoyaning ma’naviy jihatini ochib bergan qismi shaharlik qizlarning Bayna momoning uyida mehmon bo’lishi va ulardan birining “Agar o’glingiz bo’lganida, men sizga jon-jon deb kelin bo’lardim” degan gapi bo’ldi. Bu jumla Bayna momoning yillar davomida yig’ilib kelgan g’azabini alanga oldirgandi. Qizlar dud hidini aniq sezishgandi. Shu payt Bayna momo o’rnidan turdi-da, qo’lidagi kadini supaga qo’yib, ichkariga kirib ketdi va shu kirgani bilan ertasiga echkilarni yulg’unzorga haydab ketmagunicha qaytib chiqmadi...

O’sha mash’um Zamon otboqar o’ldirilgan kun. To’y uchun osilgan qozonlar a’za uchun qaynadi. Qutlash uchun kelgan kazo-kazolar, marakada jam bo’lishdi. Zamon otboqar itday o’lim topgandi. Murda tanib bo’lmas darajaga keltirilgan, kiyimlari pora-pora yirtilgan, o’nta barmoqning esa hammasi uzib olingan edi. Butun qishloq maq qiyomat maydoniga aylangandi. Rayim povlon uchun to’kilmagan ko’zyoshlarining barchasi “Rahnamomiz” deya ko’zyosh to’kildi. Asosiy gumondor esa 23 yil avval Zamon otboqar tufayli eri va o’g’lidan ajralgan Bayna momo edi. Mirshablar kampirnikiga yo’l olishgan edi hamki, uyga yetmasdan qaytishdi. Negaki, Zamon otboqardek basavlat odamni qarilikdan ikki bukilib qolgan ayol o’ldirishi haqida gumonlari asossiz ekanligi bilishardi.

Vanihoyat bu kampirning ham sitamgar kitobi o’qib bo’lindi- u laylatulqadr kutilayotgan oqshom – kelinlik to’shagida jimjina joni uzildi, so’nggi vasiyati esa 20 yildan beri ochilmagan sandiq ochish edi. Kampirni so’nggi yo’lga kuzatish uchun keksa-yu yosh yig’ilgandi, ular orasida Rayim polvon bilan o’g’lini himoya qilolmay, Bayna momoning bir umrlik nafratiga duchor bo’lgan, o’sha paytlar yosh, navqiron yigitlar, hozir esa sharti ketib, parti qolgan chollar ham bor edi. Murdani yuvishdan avval sandiqni ochishdi. U yerdan avval o’limlikka atalgan kiyim-kechaklar, kafanni olishdi, so’ng dastasi qorayib ketgan qamchi, erkak kishining ter hidi kelib turgan kallapo’shi, ko’krakka taqadigan zebigardon, kampirning qo’lida hech qachon ko’rinmagan kelinlik bilaguzugi, etagi kashtali, yoqasiga tasma urilgan keng ko’ylak, angishvona va sarg’ayib ketgan Qur’onni olishdi. Eng so’nggida esa, bog’ichini chirk bog’lagan, qoni qotib qolgan 10ta barmoq topildi. Bu qasos edi!

Xulosa

Hikoyada g’am-anduhlarga to’la hayotda yashagan, azob-uqubatlarda bardosh bera olgan ayol obrazi yetakchilik qiladi. Asar boshdan oyoq qora bo’yoqlar bilan tavsirlangan, xususan qishloqdoshlarning oqibatsizligi, zulmkorlarning qing’ir ishlari,

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

adolatsizlik va begunoh insonlarning qon to‘kishi. Shunga qaramasdan, matonat sohibasi bo‘lmish Bayna momoning qadriyatlariga sodiq qolishi, hech kimga qaram bo‘masdan qiyinchiliklarga bardosh berishi kitobgʻxonga o‘zgacha ruh bag‘ishlaydi. Hikoyani o‘qir ekanmiz, o‘tmishni o‘zgartirish, adolatsizliklarga barham berish kabi o‘ylar xayolimizni chulg‘ab oladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Eshonqul, N. “Shamolni tutib bo‘lmaydi”. Qissa va hikoyalar. Toshkent. 2005 Vol. 37 (2023)
2. Matyoqubov, S. Nazar Eshonqul hikoyalarida ijodiy individuallik. Toshkent. O‘zbek tili va adabiyoti. 2011
3. Azimov Husniddin Ibrohim o‘g‘li. "Shamolni tutib bo'lmaydi" hikoyasidagi Bayna momo obrazi misolida" maqola. "Vol. 37 (2023): Miasto PryszłoŹci"